

ВАН ВЭЙЮЙ

Левинас как онейрический философ*

Аннотация: Данный текст посвящен понятию «сон» в раннем произведении Э. Левинаса «От существования к существующему». Дана попытка разработать его антропологическое понимание, т. е. рассмотрение Левинаса как «онейрического философа», вслед за профессором Ф.И. Гиренком. Левинас в своей работе заменяет бытие на *il y a* (иметься, быть) — хаотический, недифференцированный и безличный опыт существования, а сон позволяет выйти от этого опыта и тем самым выйти на уровень существующих субъектно-объектных отношений. Иными словами, сон — это бегство от бытия. Он открывает поле сновидения за пределами бытия, что, в свою очередь, делает возможным человеческий опыт. Таким образом, можно сделать философско-антропологический вывод о том, что сон для человека есть нечто более фундаментальное, чем бытие, и что так называемая человеческая реальность определяется сном.

Ключивые слова: Эммануэль Левинас, философская антропология, онейрическая философия, сон.

Abstract. This thesis focuses on the concept of «sleep» in E. Levinas's early work «From Existence to Existents» and attempts to develop an anthropological understanding of it: to consider Levinas as an «oneiric philosopher» as suggested by Fyodor Girenok. In his work, Levinas replaces being with *il y a* — the chaotic, undifferentiated and impersonal experience of existence, and sleep allows one to emerge from this experience and thus enter the level of existing and subject-object relations. Thus, sleep is an escape from being, and it opens up the field of dreaming beyond being, which makes human experience possible. Thus, an anthropological conclusion can be drawn: dream is more fundamental to human than being, and that even so-called «reality» must be defined by dream.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Вэйюй Ван. Левинас как онейрический философ // Философия хозяйства. 2023. № 5. С. 170—176. DOI:

Keywords: Emmanuel Levinas, philosophical anthropology, oneiric philosophy, sleep.

УДК: 141.333
ББК: 87.52

Сон как уникальная форма опыта всегда представляли интерес для философии. Сны фигурировали в самых разных областях, таких как мифология, история философии, народная или популярная культура. Однако теперь философия уделяет меньше внимания этой теме. Причина этого заключается в том, что сон, приносящий откровение или истину в философии, и сон, раскрывающий тайны человеческого бессознательного в психоанализе, имеют определенный солипсический, или метафизический, характер. Сон обладает привилегией достижения внутренней и внешней реальности, что явно не допускается строгими эпистемологическими требованиями современной философии.

Таким образом, похоже, что только аналитическая философия имеет право говорить о сне в XXI в., но ценой отказа от разговора о самом сне. Если мы возьмем запись «Dreams and dreaming» из Стэнфордской философской энциклопедии, показывающую отношение ко сну в настоящей англоязычной философии, то обнаружим, что сны рассматриваются почти исключительно как особый способ познания или крайнее состояние сознания [5]. Но философская антропология Федора Гиренка не считает, что значение сна этим ограничивается. Опыт сна, галлюцинации, воображения и т. п., которые буквально противопоставляются «реальности», он принимает за основной опыт человека и даже называет человека «существом, спящим наяву» [2]. В то же время он приводит ряд онейрических философов, о которых говорит так: «...всех их объединяет мысль о том, что любая реальность отсылает к сновидению, что в сновидениях устанавливается истина реальности, а, следовательно, и различие между сном и реальностью» [3]. Для онейрических философов человеческий опыт является скорее всего сном, чем чувством реальности.

Думаю, что к этой философии можно отнести и Э. Левинаса, или, по крайней мере, его работу «От существования к существующему».

Сон в работе Левинаса «От существования к существующему»

На самом деле в работе «От существования к существующему» Левинас использует слово «сон» чаще всего для обозначения глагола «спать» (sleep), чем существительного «сновидение» (dream), хотя последнее он использует и для обозначения состояния, в которое человек входит после прекращения бессонницы [6, 78], или антитезы тяжелого бытия [6, 96]. Именно это позволяет рассматривать Левинаса как онейрического философа, и его философия должна быть понята в свете этой книги.

Как следует из названия, книга посвящена процессу генезиса от безличного, недифференцированного анонимного существования (*il y a*) к позитивному субъекту и позитивному существующему, которое появляется через ипостась. Но *il y a* здесь — это не парменидовское самодостаточное бытие как таковое, а опыт бытия или сознание, которое «берет бытие в себя при собственной нерешительности» [4, 41]. В его более поздней работе прямо говорится, что «бытие (esse) бытия самого по себе есть онтология, т. е. понимание бытия (esse)» [7, 113]. Учитывая, что у анонимного *il y a* еще нет различия между субъектом и объектом, внутренним и внешним и т. д., т. е. нет различия в уровнях существующего, ученые хорошо описывают неопределенность *il y a* выражением «единство дуальности». В *il y a* нет различия, поэтому он «один», но как «опыт» он же обязательно является самореференцией, т. е. чьим-то опытом, и поэтому является парадоксальной двойственностью, предполагающей субъектно-объектные отношения, которые еще не вошли в познание и еще не тематизированы [1].

Согласно Левинасу, именно сон разрывает анонимный опыт *il y a* и приводит к субъектно-объектным отношениям, к ипостаси существующего. Он приводит к «здесь», которое делает возможным забвение недифференцированного опыта *il y a*. Это позволяет субъективности не быть тесно связанной с опытом полного, анонимного существования. Происходит субъективизация субъекта, открывающая *Cogito*.

Это ключ к пониманию сна Левинасом: поскольку сон должно рассматривать вместе со сном, то его глагол, который есть утверждение, осуществляется через отрицание опыта универсального существования конкретной определенности. Уже в работе

«О бегстве» Левинас описывает опыт существования как неразрешимую тошноту, привязывающую человека к хаосу, в котором ничего невозможно. Что-то становится возможным только после бегства из него, а сон и есть это бегство [8, 66—67]. Сон всегда предполагает выход из опыта недифференцированной безличной бессонницы, для чего необходимо сначала спать в конкретном «здесь», и именно конкретность, порождаемая этим «здесь», фиксирует недифференцированное бытие в конкретном существующем. Из этой определенности возникает субъектно-объектное отношение, т. е. поле мышления *Cogito*. Для мышления требуется сон, сновидение, а не бытие.

Здесь нужно обратить внимание на событийность сна. Поскольку сама формулировка *il y a* предполагает замену «бытия вообще» на опыт конкретного бытия, постольку несомненно, что предпочтение Левинасом глаголов событийности мотивировано именно переходом от предписания бытия посредством имен существительных, описывающих классификацию или сущность существующего, к появлению самих существительных: бытия в качестве события бытия. Позиция, по выражению Левинаса, — это чистый глагол: не часть предложения, обозначающая действие и отношение, не содержание сказанного, а действие «привнесения речи» [4, 51]. Только на основе этого Левинас возвращается к глаголу «ипостась» — гипостазировать, чтобы описать генезис существующего. Он пишет: «Событие, посредством которого действие, выраженное глаголом, становится существом, обозначаемым существительным» [4, 51—52].

Но позиция не устанавливается раз и навсегда как твердый субъект и как система объектов, постигаемых разумом, иначе все равно было бы трудно уйти от традиционного понимания бытия. Для того чтобы сон стал не просто иной «реальностью», чтобы действительно сохранились событийность сна и сингулярность сновидческого опыта, Левинас просит нас понимать сон в мгновенном времени.

В начале книги Левинас уже говорил о том, что существует событие, которое не может исключить даже чистый опыт *il y a*, а именно — рождение. Рождение приносит с собой субъективность, готовую к участию в существовании, и тем самым гарантирует, что недифференцированное бытие не сможет поглотить все, а будет

завоевано и фиксировано в существующем. А поскольку *il y a* представлено как чистый опыт недифференцированного существования, а существующее возникает только тогда, когда определенность сна нарушает неопределенность *il y a*, то нет возможности исследовать основу события рождения, которое может быть обнаружено только в дискретном моменте, т. е. рождено из ничто [4, 10].

Рассуждая о мгновении, Левинас прямо ссылается на парадигму Декарта о времени как не объекте, а прямой поддержке существующего Богом в каждом мгновении. Само мгновение однородно и дискретно, но у него есть центр — настоящее, сейчас. Левинас называет настоящий момент «осуществлением существования». [4, 47]. Непосредственное переживание бытия происходит только в мимолетном настоящем моменте, который является несводимым опытом бесконечного.

Только в прошлом и будущем есть дистанция и опосредование, а это требует нашего выхода из существования через сон. Как уже говорилось ранее, сон одновременно открывает субъект и объект на уровне существующего, что позволяет зафиксировать существование в существующем и тем самым вновь соединить поток длительности, разбитый настоящим моментом, установить целостность опыта и ввести дистанцию, необходимую для описания опыта бытия. Но что не менее важно, Левинас не утверждает, что этим исчерпывается субъективность, поскольку пассивное, безличное *soi* все еще сохраняется. Это дестабилизирует субъекта, позволяя ему под воздействием эмоций вновь попасть в *il y a* и перестроиться через другой сон. Все это позволяет понимать сон только как событие, поскольку в нем не может быть никакой сущности или закона сна. Даже мы, таким образом, можем понимать человека только как событие, а не как устойчивые образы субъекта, поскольку субъект появляется только в сне.

Онейрология Левинаса

В итоге, для того чтобы отнести Левинаса к онейрическим философам, необходимо прояснить соотношение сна и реальности в его философии.

В работе «От существования к существующему» Левинас использует *il y a* как исходную точку процесса генезиса, показывая возникающие из него субъект и объект. Однако *il y a* — это исход-

ная точка аргументации, но не метафизическое начало: ведь это не бытие само в себе, а опыт анонимного существования, т. е. оно содержит «единство дуальности» пассивного *soi* и события рождения и может быть выражено только негативно.

Сон же, как подчеркивалось ранее, является следствием события спать, т. е. отрицание и бегство от анонимного существования. Но это бегство не направлено ни на ничто, ни на какой-то единый, детерминированный способ бытия. Субъективность не навечно зафиксирована в субъекте, а непрерывно пребывает и рождается в мгновении, в постоянной встрече с бесконечным, т. е. непрерывно выходит за пределы уровня существующего, чтобы вновь войти в него. Поэтому мы не можем установить никакой положительной, определенной связи между человеком и бытием, поскольку человек никогда не исчерпывает бытие, проявляющееся как бесконечное в настоящем, и даже не поддерживает никакого отношения к бытию, а лишь непрерывно прыгает по поверхности бытия, чтобы лечь спать и увидеть во сне бытие, переживаемое в ушедшем мгновении, чтобы включить его в свой собственный опыт. Вне сна нет никакой реальности, которая была бы доступна человеку, поскольку объективированный опыт уже должен предполагать сон.

Таким образом, Левинаса можно назвать онейрическим философом, поскольку он отказывается от традиционной трактовки бытия и реальности как тождественных, и человеку в первую очередь принадлежит не внешняя реальность, а сон; реальность же в его понимании — лишь мимолетная вещь, мелькнувшая в сновидении. Образ человека в его философии — не рациональный, но и не просто пучок фрагментарных восприятий, а трансцендентальное событие, событие, которое делает возможным спекулятивное отношение к бытию, поскольку это событие делает возможным сон. Даже для человека единственной реальностью является только эмоция: страсть, которой не существует, но нам дана, разрушает доверие к присутствующему существующему, разрушает уже созданную основу и заставляет нас переформатировать себя.

В конце концов мы открываем эту тайну сна в работе в сон устанавливает отношение человека к бытию. Сон, а не чувство реальности, прежде всего, есть человеческий опыт.

Литература

1. Ван Синъюнь. Левинас о чистом опыте бытия — ил у а // *Философия другого: возвращение к Левинасу*. Тайбэй: Серия Мэйтянь, 2009. С. 67—94.
2. Гиренок Ф.И. *Философский манифест Московской антропологической школы* // *Человек.RU*. 2019. № 14. С. 220—229.
3. Гиренок Ф.И. О тождестве и различии между сном и явью в онейрической философии // *Вопросы философии и психологии*. 2020. № 7 (1). С. 3—8.
4. Левинас Э. Эмманюэль Левинас. *Избранное. Тотальность и Бесконечное*. М.; СПб.: Университетская книга, 2000. 416 с.
5. Levinas E. *Existence and existents*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1978. 101 с.
6. Levinas E. *Of god who comes to mind*. CA: Stanford University Press, 1998. 211 p.
7. Levinas E. *On escape*. Stanford: Stanford UP, 2003. 120 p.
8. Windt J.M. *Dreams and Dreaming* // *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2021 Edition) / E.N. Zalta (ed.): URL: <https://plato.stanford.edu/entries/dreams-dreaming/> (дата обращения: 07.07.2023).

References

1. *Van Sin'yun'*. Levinas o chistom opyte bytiya — il y a // *Filosofiya drugogo: vozvrashchenie k Levinasu*. Tajbej: Seriya Mejtyan', 2009. S. 67—94.
2. *Girenok F.I.* Filosofskij manifest Moskovskoj antropologicheskoj shkoly // *CHelovek.RU*. 2019. № 14. S. 220—229.
3. *Girenok F.I.* O tozhdestve i razlichii mezhdu snom i yav'yu v onejricheskoj filosofii // *Voprosy filosofii i psihologii*. 2020. № 7 (1). S. 3—8.
4. *Levinas E.* Emman'yuel' Levinas. *Izbrannoe. Total'nost' i Beskonechnoe*. M.; SPb.: Universitetskaya kniga, 2000. 416 s.